

УДК 574.583:574.633

DOI:

Видовая структура фитопланктона и трофический статус озера Гороховое (Псковская область)

Дрозденко Т. В.

*Псковский государственный университет
Псков, Россия
drozdenko.tv@pskgu.ru*

Фитопланктон играет ключевую роль в гидробиогеоценозах, являясь основным первичным продуцентом органического вещества и начальным звеном пищевых цепей. Планктонные водоросли широко применяются в биоиндикационных исследованиях, так как быстро реагируют на малейшие изменения среды обитания перестройкой своей видовой структуры. Цель данной работы заключалась в исследовании видового богатства и параметров развития фитопланктона озера Гороховое. В статье в сравнительном аспекте показаны результаты исследований фитопланктонных сообществ в летний период 2018 и 2023 годов. За весь период выявлено 120 видовых таксонов микроводорослей из 8 отделов: Bacillariophyta – 32, Chlorophyta – 28, Cyanobacteria – 28, Charophyta – 9, Ochrophyta – 7, Euglenophyta – 7, Dinophyta – 6, Cryptophyta – 3. В июле 2018 года обнаружено 87 видовых таксонов фитопланктона, в июле 2023 года – 68. Степень общности видового состава планктонных альгофлор озера Гороховое за два периода наблюдений была невысокой (45,2 %). Средняя численность фитопланктона в 2018 году составляла 842,8 тыс. кл./л, биомасса – 208,4 мкг/л. В 2023 году средняя численность фитопланктона была 11,9 млн кл./л, биомасса – 531,2 мкг/л. Индекс разнообразия Шеннона в 2018 году в среднем составил 2,42, в 2023 году – 1,83. Гороховое озеро, согласно индексу Милиус, в летний период исследуемых лет относилось к олиготрофному типу.

Ключевые слова: фитопланктон, альгофлора, таксономический состав, численность, биомасса, трофность, качество воды, Гороховое озеро.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с загрязнением гидросферы из-за бурного темпа промышленного роста возникает необходимость проведения наблюдений за экологическим состоянием водных объектов. В озерных экосистемах важная роль отводится планктонным водорослям. Фитопланктон характеризуется быстрым темпом размножения и высокой чувствительностью к изменениям условий окружающей среды, поэтому наиболее удобен для изучения антропогенного влияния на водные экосистемы (Семенова, Ярушина, 2012; Kaiser, 2011). Являясь начальным звеном пищевых цепей, фитопланктон определяет функционирование других трофических уровней, а также участвует в процессах самоочищения воды (Хедаири, Охапкин, 2021; Дрозденко, Волгушева, 2024; Drozdenko et al., 2024).

Псковская область богата озерами, большинство из которых до настоящего времени остаются неизученными, в том числе и Гороховое озеро. Это глухое озеро бассейна реки Великой расположено в Островском районе, имеет площадь 282 га, максимальную глубину – 10 м, среднюю – 5 м. Для озера характерно песчано-илистое дно, крутые, низкие и отлогие берега, местами заболоченные. В последние годы наблюдается повышение уровня воды и подтопления берегов. Тип озера плотвично-окуневый. Распространенными рыбами являются окунь, щука, ерш, плотва, карась, линь, язь, вьюн (Озера..., 2024).

На сегодняшний день опубликованных данных по изучению фитопланктона озера Гороховое не имеется. Учитывая произрастание в Гороховом озере краснокнижного вида Псковской области – Лобелии Дортмана, а также активного использования озера в рекреационных целях, актуальность мониторинговых работ на водоеме не вызывает сомнений.

Цель данной работы – исследовать видовое богатство и параметры развития летнего фитопланктона озера Гороховое.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в летний период 2018 и 2023 годов в озере Гороховое. Материалом для работы послужили пробы фитопланктона, собранные пластиковыми пробоотборниками объемом 500 мл с трех станций поверхностного горизонта озера (0,3–0,5 м) в 2018 году и пяти станций в 2023 году (рис. 1). В непосредственной близости к ст. 1 расположены деревня Смоленка, спортивно-оздоровительный центр «Юность» по подготовке лыжников-гонщиков и биатлонистов общероссийского уровня, а также песчаный пляж. Близ ст. 4 находятся деревня Гороховое Озеро с санаторием, детский лагерь «Алые паруса». В целом, территория вокруг озера достаточно безлюдная.

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб в озере Гороховое

Для фиксации проб использовали раствор формалина (40 %) (Садчиков, 2003). Параллельно с отбором проб измеряли температуру и рН воды.

В лаборатории комплексных экологических исследований Псковского государственного университета проводили анализ качественного и количественного состава фитопланктона согласно стандартным методам (Садчиков, 2003). Систематику фитопланктона приводили с учетом современных номенклатурных ревизий в соответствии с международной базой данных AlgaeBase (Guiry, Guiry, 2023). Биомасса фитопланктона определялась методом подобия геометрических фигур (Радченко и др., 2010). Доминантными считали виды, численность которых превышала 10 % от общей (Федоров, 1979). Сходство таксономического состава фитопланктонных сообществ двух исследованных лет оценивали с помощью индекса Сьеренсена-Чекановского (Шмидт, 1980). Для изучения информационного разнообразия фитопланктонных сообществ использовали индекс Шеннона, который отражает разнообразие и выравненность сообществ (Шитиков и др., 2011). Для установления трофности озера вычисляли индекс трофности Милиус (Методы..., 2015).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За весь период исследований в озере было обнаружено 120 видовых и внутривидовых таксонов микроводорослей из 8 отделов: Bacillariophyta – 32, Chlorophyta – 28, Cyanobacteria – 28, Charophyta – 9, Ochrophyta – 7, Euglenophyta – 7, Dinophyta – 6, Cryptophyta – 3 (рис. 2). Максимальной представленностью видами характеризовались диатомовые водоросли, зеленые водоросли и цианобактерии.

Температура воды исследованной акватории в 2018 году варьировала от 18,5 °С на ст. 2 до 20,0 °С на ст. 1, составляя в среднем 19 °С, в 2023 году – от 22,5 °С на ст. 2 до 25,0 °С на ст. 1, составляя в среднем 23,8 °С. Кислотность воды в среднем в 2018 году была 8,3, в 2023 году – 8,7, что свидетельствует о слабощелочной реакции воды озера Гороховое.

Рис. 2. Таксономический состав фитопланктона озера Гороховое (2018 и 2023 гг.)
Цифры указывают долю видов в соответствующем отделе от их общего числа во все отделах, %.

В 2018 году на всех станциях отбора проб (станции 1, 2, 3) было выявлено 87 видовых и внутривидовых таксонов из 8 отделов (рис. 3А). Планктонная альгофлора охарактеризована как диатомово-зелено-цианобактериальная.

Рис. 3. Таксономический состав фитопланктона озера Гороховое
в июле 2018 (А) и 2023 (Б) годов
Цифры указывают долю видов в соответствующем отделе от их общего числа во всех отделах, %.

В 2023 году в летнем фитопланктоне было выявлено 68 видовых и внутривидовых таксонов из 7 отделов. В отличие от 2018 года не было отмечено водорослей из отдела Ochrophyta (рис. 3Б). Основу флористического комплекса составляли представители отделов Cyanobacteria (27,9 %), Bacillariophyta (26,5 %) и Chlorophyta (22,1 %).

Рассчитанный индекс Сьеренсена-Чекановского составил 45,2 %, что свидетельствует о невысоком сходстве видового состава фитопланктонных сообществ озера Гороховое в 2018 и 2023 годах. Общими для фитопланктонных сообществ двух периодов наблюдений были 35 видовых таксонов водорослей.

Анализ таксономического состава фитопланктона по станциям показал, что летом 2018 года число видовых и внутривидовых таксонов фитопланктона изменялось от 26 на ст. 2 до 58 на ст. 3 (рис. 4). Видовое богатство планктонной альгофлоры станций 1 и 3 было представлено 8 отделами. На ст. 2 не встречены динофитовые водоросли.

Рис. 4. Таксономический состав фитопланктона озера Гороховое (2018 г.)

В июле 2023 года число видовых и внутривидовых таксонов фитопланктона варьировало от 17 на ст. 2 до 40 на ст. 1 (рис. 5). На станциях 1 и 4 не обнаружены харовые водоросли, на ст. 2 – харовые и криптофитовые, на ст. 5 – криптофитовые водоросли.

Согласно анализу количественных характеристик фитопланктона в летний период 2018 года показатели численности были наименьшими на ст. 2 (середина озера) – 150,4 тыс. кл./л (рис. 6). На станциях 1 и 3 численность микроводорослей составляла, соответственно, 1,3 млн кл./л и 1,1 млн кл./л. Средняя численность фитопланктона по всей исследованной акватории была 842,8 тыс. кл./л.

В 2023 году численность микроводорослей была заметно выше и изменялась от 4,1 млн кл./л на ст. 2 до 20,9 млн кл./л на ст. 1. Средняя численность водорослей по всем станциям составила 11,9 млн кл./л, что в 14 раз больше значений численности в 2018 году (рис. 6).

Максимальный вклад в общую численность фитопланктона вносили представители отдела Cyanobacteria, пик массового развития которых, как правило, приходится на июль и август (Селезнева и др., 2023). Колониальная хроококковая водоросль *Aphanocapsa delicatissima* West and West отмечалась среди доминант на всех станциях озера в 2018 году и

Рис. 5. Таксономический состав фитопланктона оз. Гороховое (2023 г.)

Рис. 6. Численность фитопланктона в озере Гороховое (2018, 2023 гг.)

на станциях 1, 3 и 5 в 2023 году (табл. 1). Цианобактерия *Snowella rosea* (J. W. Snow) Elenkin играла заметную роль в численности планктонной альгофлоры на всех станциях исследования в 2018 году, однако в 2023 году среди доминирующих видов не отмечалась.

Также в зависимости от года и станции исследования заметный вклад в общую численность вносили водоросли *Anabaena* sp., *Aphanocapsa* sp., *Aphanothece* sp., *Cyanodictyon iac* G. Cronberg & Komárek, *Microcystis aeruginosa* (Kützing) Kützing и *Microcystis* sp. (табл. 1).

Биомасса микроводорослей в летний период 2018 году изменялась от 16,2 мкг/л на ст. 2 до 463,9 мкг/л на ст. 1, составляя в среднем по акватории 208,4 мкг/л (рис. 7).

Эвгленовая водоросль *Lepocinclis ovum* (Ehrenberg) Lemmermann и диатомея *Cocconeis placentula* Ehrenberg вносили заметный вклад в биомассу фитопланктонного сообщества на станциях 1 и 2. На ст. 3 среди доминант отмечались динофитовая *Glennodinium penardiforme* Schiller и нитчатая зеленая водоросль *Oedogonium* sp. (табл. 2).

Таблица 1

Доминирующие по численности виды фитопланктона озера Гороховое

Исследованные станции									
1		2		3		4		5	
Вид	%	Вид	%	Вид	%	Вид	%	Вид	%
Июль 2018 года									
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	19	<i>Aphanothece</i> sp.	21	<i>Aphanothece</i> sp	25	–	–	–	–
<i>Snowella rosea</i>	13	<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	37	<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	14	–	–	–	–
<i>Anabaena</i> sp.	14	<i>Snowella rosea</i>	21	<i>Snowella rosea</i>	12	–	–	–	–
Июль 2023 года									
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	19	<i>Aphanocapsa</i> sp.	44	<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	28	<i>Aphanocapsa</i> sp.	17	<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	15
<i>Aphanocapsa</i> sp.	16	<i>Aphanothece</i> sp.	14	<i>Aphanothece</i> sp.	35	<i>Aphanothece</i> sp.	12	<i>Aphanocapsa</i> sp.	20
<i>Aphanothece</i> sp.	17	<i>Сyanodictyon iac</i>	25	<i>Microcystis</i> sp.	11	<i>Microcystis</i> sp.	23	<i>Aphanothece</i> sp.	15
<i>Microcystis aeruginosa</i>	10	–	–	–	–	<i>Сyanodictyon iac</i>	29	<i>Сyanodictyon iac</i>	48

Примечание к таблице. Указана доля доминирующего вида в общей численности (%).

Таблица 2

Доминирующие по биомассе виды фитопланктона озера Гороховое

Исследованные станции									
1		2		3		4		5	
Вид	%	Вид	%	Вид	%	Вид	%	Вид	%
Июль 2018									
<i>Lepocinclis ovum</i>	10,0	<i>Cocconeis placentula</i>	13,6	<i>Glenodinium penardiforme</i>	14,7	–			
<i>Cocconeis placentula</i>	14,2	<i>Lepocinclis ovum</i>	14,3	<i>Oedogonium</i> sp.	15,5	–			
Июль 2023									
<i>Cocconeis placentula</i>	10,4	<i>Oocystis lacustris</i>	12,2	<i>Pediastrum boryanum</i>	10,0	<i>Aulacoseira granulata</i>	12,1	<i>Cryptomonas erosa</i>	10,0
<i>Microcystis aeruginosa</i>	12,3	<i>Chlamydomonas globosa</i>	26,4	<i>Chlamydomonas globosa</i>	12,7	<i>Peridinium cinctum</i>	48,5	<i>Stauroneis anceps</i>	10,5
–	–	<i>Aulacoseira granulata</i>	35,2	–	–	–	–	<i>Navicula radiosa</i>	38,9

Примечание к таблице. Указана доля доминирующего вида в общей биомассе (%).

Рис. 7. Биомасса фитопланктона в озере Гороховое (2018, 2023 гг.)

В 2023 году биомасса варьировала от 114,9 мкг/л на ст. 2 до 1,1 мг/л на ст. 1, составляя в среднем 531,2 мкг/л, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (рис. 7). На станциях 2 и 3 среди видов, заметных в биомассе, отмечали зеленую водоросль *Chlamydomonas globosa* J. Snow. Центрическая диатомовая *Aulacoseira granulata* (Ehrenberg) Simonsen вносила максимальный вклад в биомассу на станциях 2 и 4. Также среди доминант в акватории отмечались представители динофитовых, криптофитовых водорослей и цианобактерий (табл. 2).

При оценке α -разнообразия фитопланктонных сообществ озера Гороховое установлено, что в июле 2018 года максимальным значением индекса Шеннона характеризовалась ст. 1 ($H=2,83$), что свидетельствует о наибольшей выравненности сообществ микроводорослей в данной точке исследования. Наименьшее значение индекса отмечено на станции 2 ($H=1,80$). Средний индекс Шеннона по акватории составил 2,42.

В 2023 году индекс Шеннона изменялся от 1,36 на ст. 5, до 2,36 на ст. 1. Среднее значение индекса Шеннона составило 1,83, что в 1,3 раза ниже, чем в 2018 году. Это свидетельствует о меньшем уровне биоразнообразия фитопланктона и устойчивости экосистемы в 2023 году. Но в целом значения индексов Шеннона в оба периода исследований указывают на среднюю сложность структуры фитопланктонных сообществ озера Гороховое.

Для определения трофического уровня исследуемого водоема был установлен индекс трофности Милиус. В июле 2018 года среднее значение трофического индекса составило 21,9, в 2023 году – 35,9. Это позволило отнести воды озера Гороховое к олиготрофному типу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, за летние периоды 2018 и 2023 годов в озере Гороховое было зарегистрировано 120 видовых таксонов микроводорослей из 8 отделов: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Charophyta, Ochrophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta. В доминирующий комплекс входили представители диатомовых, зеленых водорослей и цианобактерий.

Численность фитопланктона в 2018 году в среднем составляла 842,8 тыс. кл./л, биомасса – 208,4 мкг/л. В 2023 году количественные показатели были выше: средняя численность фитопланктона была 11,9 млн кл./л, биомасса – 531,2 мкг/л, что связано с более благоприятными климатическими условиями по сравнению с предшествующим годом наблюдений. Наибольшие показатели количественных характеристик зарегистрированы на ст. 1. Данная станция отличалась наименьшей глубиной и более высокой температурой, что благоприятно сказалось на развитии микроводорослей.

Полученные значения индекса Шеннона в исследованные периоды (2,42 в 2018 году и 1,83 в 2023 году) свидетельствуют о средней сложности структуры фитопланктонных сообществ озера Гороховое.

Исходя из рассчитанных индексов трофности Милиус, озеро Гороховое характеризуется как олиготрофный водоем: средний индекс трофности в 2018 году составил 21,9, в 2023 – 35,9. Наблюдаемое увеличение индекса трофности озера свидетельствует о повышении уровня первичной продукции водоема, что вызвано более высокими температурными условиями в июле 2023 года.

Список литературы

Дрозденко Т. В., Волгушева А. А. Анализ структуры сообществ фитопланктона в экологическом мониторинге озера Заозерное (Россия) // Самарский научный вестник. – 2024. – Т. 13, № 1. – С. 24–29. DOI: <https://doi.org/10.55355/snv2024131103>

Методы оценки качества вод по гидробиологическим показателям: учебно-методическая разработка по курсу «Гидробиология». – Казань: КФУ, 2015. – 44 с.

Озера Островского района [Электронный ресурс]. – Рыбы и озера Псковской области. Режим доступа: http://pskovfish.ru/ozero-sp/ozera_ostr.htm (просмотрено 15.07.2025).

Радченко И. Г., Капков В. И., Федоров В. Д. Практическое руководство по сбору и анализу проб морского фитопланктона: учебно-методическое пособие для студентов биологических специальностей университетов. – М.: Мордвинцев, 2010. – 60 с.

Садчиков А. П. Методы изучения пресноводного фитопланктона: методическое руководство. – М.: Изд-во Университет и школа, 2003. – 157 с.

Селезнева К. В., Селезнева А. В., Селезнев В. А. Влияние массового развития цианобактерий на формирование качества воды Куйбышевского водохранилища (проблема и пути решения) // Известия Самарского научного центра РАН. – 2023. – №5 (115). – С. 164–174.

Семенова Л. А., Ярушина М. И. Структура и пространственно-временная динамика фитопланктона Тазовской губы // Биология внутренних вод. – 2012. – № 1. – С. 52–59.

Федоров В. Д. О методах изучения фитопланктона и его активности. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 168 с.

Хедаири Т. М., Охапкин А. Г. Диаомовые водоросли альгоценозов бентали как показатели качества воды устья р. Оки (Россия) // Принципы экологии. – 2021. – Т. 10, № 3. – С. 99–115.

Шитиков В. К., Зинченко Т. Д., Розенберг Г. С. Макроэкология речных сообществ: концепции, методы, модели. – Тольятти: Кассандра, 2011. – 255 с.

Шмидт В. М. Статистические методы в сравнительной флористике. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 176 с.

Guiry M. D., Guiry G. M. AlgaeBase. World-wide electronic publication [Электронный ресурс]. – National University of Ireland, Galway. – 2023. Режим доступа: <http://www.algaebase.org> (просмотрено 15.09.2023).

Drozdenco T. V., Medyankina M. V., Antal T. K. Estimation of Indicators of Phytoplankton Development and Water Quality of Peipsi-Pskov Lake in Modern Conditions // Biology Bulletin. – 2024. – Vol. 51, N 10. – P. 11–19. <https://doi.org/10.1134/S1062359024700808>

Kaiser M. J. Marine Ecology: Processes, systems, and impacts. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 576 p.

Drozdenco T. V. Phytoplankton Species Structure and Trophic Status of Lake Gorokhovoye (Pskov Region, Russia) // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 7–14.

Phytoplankton plays a key role in hydrobiogeocenoses, being the main primary producer of organic matter and the base of aquatic food webs. Planktonic algae are widely used in bioindication research, as they quickly respond to the slightest environmental changes through shifts in community structure. This study aimed to assess the species richness and development parameters of phytoplankton in Lake Gorokhovoye. The comparative aspect of the article shows the results of studies of phytoplankton communities in the summers of 2018 and 2023. During the entire study period, 120 species taxa of microalgae from 8 phyla were identified: Bacillariophyta – 32, Chlorophyta – 28, Cyanobacteria – 28, Charophyta – 9, Ochrophyta – 7, Euglenophyta – 7, Dinophyta – 6, Cryptophyta – 3. In July 2018, 87 taxa of phytoplankton were recorded, in July 2023 – 68. The degree of similarity of the planktonic algal flora species composition of Lake Gorokhovoe between the two observation periods was low (45.2%). In 2018, the average phytoplankton abundance was 842.8 thousand cells/l, and the biomass was 208.4 micrograms/l. In 2023, the average phytoplankton abundance was 11.9 million cells/l, and the biomass was 531.2 micrograms/l. The mean Shannon diversity index was 2.42 in 2018 and 1.83 in 2023. According to the Milius index, Lake Gorokhovoye was classified as the oligotrophic one during the summer periods of both studied years.

Key words: phytoplankton, algal flora, taxonomic composition, abundance, biomass, trophic state, water quality, Lake Gorokhovoye.

Поступила в редакцию 10.10.25

Принята к печати 17.11.25